

УДК 881/886

Тёмные места в Слове о полку Игореве: стрикусы, хоботы – от анализа к пониманию

Прудников Пётр Алексеевич, выпускник Ростовского Государственного Университета

В статье даётся непривычная трактовка ряда тёмных мест древнерусского шедевра.

Ключевые слова: Слово о полку Игореве, стрикусы, новый перевод слова.

An analysis and understanding of strange words of the Song of Igor's Campaign

Prudnikov P.A., graduate of Rostov State University

The paper gives an unusual interpretation of strange words of the Old Russian masterpiece the Song of Igor's Campaign.

Keywords: The Word about Igor's regiment, a new translation, the Song of Igor's Campaign, the Tale of Igor's Campaign.

В Слове о полку Игореве, как известно, имеется ряд мест и выражений, непонятных современному носителю русского языка. Если учесть, что это произведение включено в школьную программу, то понятно, с какими трудностями сталкиваются учащиеся. Положение осложнено тем, что непонятное слово могло стать таким из-за ошибки при переписывании текста. Тем не менее, при анализе каждого такого места, может быть предложено весьма ограниченное число вариантов его трактовки в силу окружающего контента.

Обратимся к загадочному слову «стрикусы» или «с три кусы». Приведём полный абзац. «На седьмомъ вѣцѣ Трояни врѣже Всеславъ жребий о дѣвицу себѣ любу. Тѣй клюками подпрѣся о кони и скочи къ граду Киеву и дотчеса стружиемъ злата стола киевскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мѣглѣ утрѣже вазни, с три кусы отвори врата Новуграду, разшибе славу Яро-славу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ».

Есть в русском языке поговорки: «он тебе с три короба наврѣт», «наговорить с три короба» и т.д. Если мы предположим, что «с три кусы» – это не осязательное орудие и не третья попытка, а три короба, то выражение «...обѣсися синѣ мѣглѣ утрѣже вазни, с три кусы...» переведётся как «...обещая синь небес, утром же возу с три короба...». Стоит при этом учесть, что «короб» и «кузов» часто имели одно и то же значение, а слово «кузов» созвучно с «кусы». Почему употребляется именно три короба? Лучшим объяснением является следующая фотография:

На фотографии видно, что на телеге в один ряд может поместиться три короба. Такой способ открыть врата Новгорода совершенно понятен и ярко характеризует князя Всеслава. И если мы будем относиться к Всеславу как к великому плуту, не оставившемуся ни перед чем, то можно предположить (только предположить), что выражение «великому Хрѣсови влъкомъ путь прерыскаше» не относится к богу солнца Хорсу, а имеет значение «великомухрыжевшим волком путь менял».

Рис. 1. Ложкарный базар в г. Семёнове 1897г.
Изображение взято с сайта Putdor.ru

Здесь родственными словами будут «мухрыга», «мухрыжник» в значении плут, продувной обманщик. В этом контексте, когда говорится, что из Новгорода князь убежал с Дудутокъ есть основания полагать, что это вовсе не река, а проводы князя под смех и дудки скоморохов, т.е. князь был изгнан из Новгорода с позором. Последнее предположение, очень зыбко и дополнительно влечёт за собою подозрение о том, что в первоначальном варианте было написано «съ дудтокъ» во множественном лице. Возможно раньше слово «дудка» писалось от слова «дуть» как это сделано на лубке рис. 2.

Переписчик позднего времени мог сделать описку, написав три буквы слова «дуд...» по правилам грамматики, а затем, чтобы не исправлять, дописал оставшуюся часть слова из оригинала.

Обратимся к следующему месту, которое можно перевести однозначно: «...бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзии – Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашуть. Копиа поють!».

Здесь мы тоже имеем дело с позабытой пословицей. Во-первых, слово «хобот» имеет по Далю значение «хвост». Сегодня это кажется не вполне употребимым, но обратимся к древним изображениям, рис.

3. Замечаем, что хвост собран в узел, такая традиция продолжалась и позже.

Рис. 2. Медведь и коза прохладяются. Современная реконструкция лубка 17 – 19 веков. Изображение взято с сайта ghmak.ru

Рис. 3. Чудо Георгия о змеи. Фреска в диаконнике церкви св. Георгия в Старой Ладогe. Ок. 1180 г. Изображение взято с сайта rabotaart.ru

Например, на известных гравюрах Сигизмунда Герберштейна, где изображены дети боярские на конях, либо отдельные конные русские воины – везде хвосты изображены подвязанными. То, что волосы должны быть убраны, имело раньше религиозный смысл и не обсуждалось. Скорее всего, именно такие связанные хвосты именовались хоботами.

Продолжим тему. Мы все знаем, как ветер свистит в проводах, как шашка со свистом рассекает воздух.

Литература:

1) ФЭБ: Творогов. «Слово о полку Игореве» (Краткая тематическая библиография) – 1986 (текст). <http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-248-.htm> Дата обращения 16.01.2021

Также свистят на сильном ветру длинные вертикально стоящие пруты. Для того, чтобы копыта пели, они должны стоять вертикально. Таким образом, смысл выражения сводится к «драпать со свистом», т.е. перевод должен быть таким: «хвосты пашут – копыта поют» и иметь ироничное значение.

Проясним также смысл следующего тёмного места: «смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ». Обычно «въ пламянѣ розѣ» переводят как «в огненном роге», и это ни к чему хорошему не приводит. По-видимому, надо искать иное родственное слово. Если в качестве такого мы возьмём слово «раззява», то тут же всё становится на свои места: «смагу людемъ вызывая в воспалённом горле».

Теперь обратимся к очень сильному в эмоциональном плане предложению: «Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвени своими острыми мечи о шлемы литовскыя, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскыи мечи и с хотию на кров а тьи рекъ: «Дружину твою, княже, птицъ крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша». Можно предложить очень интересный вариант перевода. Обратим внимание на слово «кров». Что это: кровь, кровать или дом? Если предположить, что это слово обозначает крышу, то открываем особую структуру этого предложения. Тогда получается, что предложение состоит из нескольких смысловых пар, где начало находится в некотором противопоставлении с завершающей частью. Итак, расшифровываем: первая часть: «позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские». Позвенел – это в любом случае громко. Вторая часть: «а тот и рѣк». Речь идёт, видимо, о деде Всеславе. Он, узнав о смерти внука, тихо произносит: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, а звери кровь полизали». Вторая пара: «позвенел о шлемы литовские» т.е. действие происходит вверху, «а сам под червлёными щитами на кровавой траве» – действие заканчивается у ног. Мы можем построить ещё одну пару, если предположим, что под острым мечом подразумевается не режущая кромка меча, а его острие. Острие можно назвать концом, конец – исходом. Вот как раз слово исход созвучно с «и с хотию на кров». Получается всё может быть объяснено разной формой клинка. У Изяслава были классические русские мечи с острым концом, литовские же мечи были «исхотию на кров», т.е. их конец имел другую, угловатую форму. Предлог «на» и сейчас употребляется в выражении: «заточить деталь на конус».

Очень интересно также отметить тот факт, что ряд глаголов, выстроенных в такой последовательности как они употреблены в тексте: стягну (натужил), поостри, наведе (нацелил), соответствуют этапам стрельбы из лука. Снесися, тресну, врѣжися – соответствуют этапам рождения птицы.

По крайней мере, для двух мест, где упоминаются «стрикусы» и «хоботы», мой перевод выглядит очень удачным. Хотелось бы, чтобы специалисты признали перевод данных мест правильным, и это было учтено в образовательных пособиях по литературе.

- 2) Слово о полку Игореве/ вступ. ст. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева. Л.,1985.
- 3) Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М.: Наука, 2008.